

ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Кутлимуратова Гулнора Сергеевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13334975>

Медицинский туризм является быстрорастущей отраслью, поскольку все больше людей ищут высококачественную медицинскую помощь по доступной цене. С ростом использования технологий в секторе здравоохранения будущее медицинского туризма выглядит светлым.

Обычай медицинского туризма зародился много веков назад, когда древние греки отправлялись в путешествие к святилищу Асклепия в поисках божественного исцеления от бога медицины. Позже, в 19 веке, богатые европейцы приезжали в спа-курорты в поисках лечения. Нынешняя эра медицинского туризма, однако, укоренилась в 1980 -х годах, поскольку пациенты, родом из развивающихся стран.

В настоящее время уже сформировался глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менеджментом, органами аккредитации, агентствами медицинского туризма и туроператорами, специалистами в сфере медицинских путешествий). Даже в условиях финансового кризиса медицинский туризм развивается и оказывает всё большее влияние на национальные системы здравоохранения и деятельность страховых компаний, которые всё чаще предпочитают оплачивать лечение клиентов в зарубежных клиниках. В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов. Выделяют четыре основных побудительных мотива медицинского туризма [2]:

низкая стоимость;

современные медицинские технологии;

высококвалифицированная медицинская помощь;

временной фактор (при долгом ожидании медицинского лечения в своей стране).

Новые тенденции в медицинском туризме

Практика телемедицины и виртуальных консультаций постепенно набирает обороты в секторе медицинского туризма. С помощью технологии видеоконференцсвязи пациенты теперь могут консультироваться с медицинскими работниками и экспертами из любой точки земного шара. Этот технологический прогресс оказывается

особенно полезным для пациентов, проживающих в обширных и уединенных районах, а также для тех, кто не может совершать расширенные поездки по медицинским соображениям.

Концепция индивидуального медицинского обслуживания, известная как персонализированная медицина, набирает обороты в секторе медицинского туризма.. Этот подход учитывает генетическую конституцию, образ жизни и историю болезни каждого пациента, чтобы обеспечить более эффективное лечение и иметь меньше побочных эффектов.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение

Использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) стало распространенным в секторе медицинского туризма с целью улучшения процедур диагностики и лечения. ИИ, благодаря своей способности анализировать огромные объемы медицинских данных, может выявлять повторяющиеся закономерности и предоставлять точные прогнозы результатов лечения пациентов. Кроме того, МО может помочь практикующим врачам в постановке более точных диагнозов, а также рекомендовать наиболее оптимальный курс действий при лечении пациентов.

Технология Блокчейн

Технология блокчейна используется в индустрии медицинского туризма для повышения прозрачности и безопасности.. Блокчейн можно использовать для хранения медицинских записей и обеспечения их безопасности и защиты от несанкционированного доступа. Это может помочь предотвратить медицинское мошенничество и улучшить конфиденциальность пациентов.

Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR)

В сфере медицинского туризма наблюдается бурное внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности для обогащения обучения и обучения пациентов.. Благодаря использованию AR/VR пациенты могут пройти имитационный опыт медицинских процедур и лечения, прежде чем фактически пройти их в реальной жизни. Таким образом, это может потенциально смягчить уровни тревоги у пациентов и усилить их шансы на успешный результат.

Проблемы медицинского туризма

Хотя медицинский туризм предлагает множество преимуществ, существует также ряд проблем, которые следует учитывать.. К ним относятся языковые барьеры, культурные различия и различные стандарты медицинской помощи. Кроме того, существует риск осложнений или инфекций, которые могут возникнуть во время или после лечения.

Будущее медицинского туризма

Потенциал медицинского туризма представляется многообещающим, поскольку появляются новые технологии и тенденции, которые сделают здравоохранение более доступным и экономичным.. В соответствии с прогнозом, медицинский туризм может погрузиться в индустрию гигантов в 150 миллиардов долларов в 2026.

По мере того, как телемедицина набирает обороты, пациенты могут обращаться за консультацией к практикующим врачам и специалистам со всего мира, что делает медицинское лечение более доступным для людей, проживающих в отдаленных регионах.. Индивидуальное медицинское лечение, основанное на искусственном интеллекте и персонализированной медицине, поможет медицинским работникам подобрать варианты лечения, которые лучше соответствуют уникальным потребностям пациента, что, в свою очередь, приведет к лучшим клиническим результатам и снижению частоты побочных эффектов.

С помощью технологии блокчейна будет повышена прозрачность и безопасность в медицинском туризме.. Ожидается, что дополненная и виртуальная реальность позволят обновить систему образования и обучения пациентов, в конечном итоге сделав медицинский туризм более безопасным и эффективным, тем самым привлекая все большее число пациентов из разных уголков мира.

Заключение:

Медицинский туризм — быстро развивающаяся сфера, предоставляющая пациентам доступ к медицинским услугам высокого уровня по разумной цене.. Будущее медицинского туризма кажется ярким с появлением новых технологий и тенденций. Виртуальные консультации и телемедицина упростят медицинские консультации и консультации для пациентов по всему миру. Индивидуальная медицина и искусственный интеллект помогут врачам в изменении лечения отдельного пациента, продвижению результатов пациента и снижению возникновения побочных эффектов.

Технология блокчейна принесет прозрачность и безопасность, тогда как

AR/VR улучшит обучение и обучение пациентов, кульминация в более безопасном и эффективном секторе медицинского туризма.

Однако крайне важно учитывать препятствия, сопровождающие медицинский туризм, включая языковые барьеры, культурные различия и разнообразные стандарты медицинского обслуживания.. Пациенты также должны знать о потенциальных рисках осложнений и инфекций, которые могут возникнуть во время или после лечения.

Несмотря на эти трудности, преимущества медицинского туризма значительны, что способствует росту отрасли.. По прогнозам, с постоянным развитием новых технологий и тенденций медицинский туризм станет более доступным, доступным и безопасным в будущем.

Использованная литература:

1. Егоркина, А. В. Тенденции развития медицинского туризма / А. В. Егоркина, А. С. Ямщиков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 16 (254). — С. 47-49. — URL: <https://moluch.ru/archive/254/58188/> (дата обращения: 15.08.2024).
2. Марченко О. Г. Мировой медицинский туризм смещается в страны АТР. Аналитический обзор. — science-education.ru, 2013.